

FRANSUZ TILI: YOSHLAR TAFAKKURI VA DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISH
OMILI

SODIQOVA GULSEVAR

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti 1-bosqich talabasi, Toshkent, O'zbekiston

Tel.: +998 94 841 24 25.

El.manzili: gulsevarsodiqova06@gmail.com

Ilmiy rahbar: RAXIMOVA GULSANAM ASHIRBEKOVNA

O'zDJTU Fransuz tili nazariy fanlar kafedrasini mudiri, f.f.f.d. (PhD), dotsent

El.manzili: miss_guli777@mail.ru / gulsanam.rakhimova@uzswlu.uz

Tel.: +998 95 044 78 08

ORCID: 0000-0003-2006-9702.

Annotatsiya. Ushbu maqola fransuz tilini kichik yoshdan boshlab o'rganishning psixologik, ijtimoiy va madaniy ahamiyatiga bag'ishlanadi. Til o'rganish jarayonining nazariy asoslari, fransuz adabiyotining yoshlar dunyoqarashiga ta'siri va bugungi kunda mavjud imkoniyatlar tahlil qilinadi. Maqolada mashhur yozuvchilarning qarashlari ham keltirilib, yoshlarning til o'rganish orqali erishadigan yutuqlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: fransuz tili, yoshlar, adabiyot, madaniyat, ta'lim, tafakkur.

Annotation: Abstract. This article focuses on the psychological, social, and cultural significance of learning French from an early age. It analyzes the theoretical foundations of the language learning process, the influence of French literature on young people's worldview, and the opportunities available today. The article also presents the perspectives of renowned writers and discusses the achievements that young people can attain through language learning.

Keywords: French language, youth, literature, culture, education, thinking.

Аннотация. Данная статья посвящена психологическому, социальному и культурному значению изучения французского языка с раннего возраста. Анализируются теоретические основы процесса изучения языка, влияние французской литературы на мировоззрение молодежи и существующие на сегодняшний день возможности. В статье также приводятся взгляды известных писателей и рассматриваются достижения молодых людей, получаемые посредством изучения языка.

Ключевые слова: французский язык, молодежь, литература, культура, образование, мышление.

Kirish. XXI asr – globallashuv va tezkor mulqot asri. Bugungi kunda bir emas, balki bir nechta chet tilini bilish insonning ijtimoiy hayotda ham, ilmiy faoliyatda ham muvaffaqiyatli bo'lishiga xizmat qiladi. Ayniqsa fransuz tili dunyodagi eng muhim tillardan biri sifatida ko'plab yoshlarni o'ziga jalb etmoqda. Bu tilda so'zlashuvchilar soni 300 milliondan ortiq bo'lib, u 29 ta davlatning rasmiy tili hisoblanadi. Demak, fransuz tilini bilish xalqaro maydonda erkin harakatlanish uchun keng eshiklarni ochadi.

Fransuz tili nafaqat aloqa vositasi, balki chuqur madaniyat va boy adabiyot merosidir. Viktor Gyugo aytganidek: "Boshqa tilni o'rganish – ikkinchi qalbgaga ega bo'lishdir". Demak, fransuz tilini

o'rganish shaxsning ichki dunyosini boyitadi, ruhiy kamolotini ta'minlaydi va uni global hamjamiyat bilan bog'laydi.

Asosiy qism. Fransuz tilini o'qitishda yoshlarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirish usullari haqida ma'lumot olish uchun turli pedagogik metodlar va tanqidiy fikrlashni shakllantirish usullari haqida tadqiqotlar va metodik tavsiyalar mavjud.

Eng samarali usullardan ba'zilarini quyida keltirishimiz mumkin:

- Jamoada ishlashni o'rgatish: Guruh bilan loyiha ustida ishlash va munozaralar tashkil qilish yoshlarning fikr bildirish, o'z g'oyasini ilgari surish va dalillar bilan isbotlash qobiliyatlarini kuchaytiradi. Bu esa tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi.

- Turli qarashlarni hisobga olishni o'rgatish: Guruhda turli fikr va qarashlarni tinglash va ulardan eng optimal yechimni tanlash orqali ochiq fikrlash va muqobil nuqtai nazarlarni ko'rib chiqish qobiliyatlari shakllanadi.

- Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash: Axborot texnologiyalari va interfaol ta'lim metodlari yordamida tanqidiy tafakkur rivojlanishi uchun sharoit yaratish.

- Muammoli o'qitish va vaziyatlarga qarab qaror qabul qilish jarayonlarini o'rgatish: Talabalarni mustaqil fikrlashga va muhimi, qaror qabul qilishga o'rgatish.

Ushbu yondashuvlar yoshlarning fikrlash qobiliyatlarini yanada chuqurlashtiradi va ularni mustaqil, tanqidiy fikrlashga yo'naltiradi, shu orqali fransuz tilini o'rganishda nafaqat til bilimlari, balki dunyoqarashlari ham rivojlanadi.

Bundan tashqari kichik yoshdan til o'rganishning psixologik afzalliklari bo'yicha tilshunos olimlar, jumladan D. Crystal va S. Krashen tadqiqotlariga ko'ra, tilni erta yoshda o'rganish bola tafakkuriga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bolalar yangi so'zlarni tez eslab qoladi, talaffuzni tabiiy tarzda o'zlashtiradi va tilni ikkinchi ona tilidek qabul qila oladi.

Erta boshlangan til o'rganish bolaning mantiqiy fikrlash qobiliyatini oshiradi, ularning nutqiy ko'nikmalarini rivojlantiradi va ijodkorlikni kuchaytiradi. Ayniqsa fransuz tili o'zining ohangdorligi, nozik talaffuzi va boy lug'ati bilan yosh o'rganuvchilarni o'ziga rom etadi.

Fransuz tili – madaniyat va adabiyot kalitidir. Fransuz tili jahon madaniy merosining muhim bo'lagidir. U orqali yoshlar buyuk adabiy asarlar bilan tanishadi, insoniyat tarixidagi eng yirik ijtimoiy va falsafiy g'oyalarni o'zlashtiradi.

Masalan, Viktor Gyugoning "Notr-Dam de Parij" asari insoniy tuyg'ularning kuchini ochib beradi, Gustav Floborning "Madam Bovari" romani esa jamiyat va shaxs munosabatlarini yoritadi. Albert Kamyu esa "Begona" asarida ekzistensializm g'oyalari ilgari surib, insonning jamiyatdagi o'rnini falsafiy jihatdan tahlil qiladi.

Shunday qilib, fransuz adabiyotini asl tilda o'qish – bu nafaqat til o'rganish, balki butun bir dunyoqarashni shakllantirishdir.

Til va tafakkur o'rtasidagi uzviy bog'liqlik mavjud. Til – tafakkur vositasidir. Har bir yangi til insonning dunyoni ko'rish burchagini kengaytiradi. Fransuz tilini o'rganayotgan yoshlar nafaqat so'zlarni yodlaydi, balki fransuz xalqining qadriyatlari, urf-odatlar va madaniyati bilan ham tanishadi.

Til bilgan shaxs o'z fikrini aniq va ravon ifodalashni o'rganadi. Bundan tashqari, fransuz tilidagi ko'plab iboralar, maqol va matallar inson tafakkuriga yangi rang qo'shadi. Misol uchun: "Il n'y a pas de roses sans épines" ("Tikanlarsiz atirgul bo'lmaydi") kabi iboralar hayotiy falsafani o'zida mujassam etgan.

Zamonaviy imkoniyatlar va ta'lim dasturlari. Bugungi kunda fransuz tilini o'rganish uchun sharoitlar nihoyatda keng. Onlayn kurslar, mobil ilovalar, xalqaro imtihonlar (DELTA, DALF), almashinuv dasturlari, grant va stipendiyalar yoshlarning rag'batini oshiradi.

O'zbekiston yoshlari uchun ham bu imkoniyatlar kengaymoqda: fransuz tili maktab va litseylarda o'qitilmoqda, universitetlarda maxsus kafedralar tashkil etilgan, shuningdek, Fransiya elchixonasi turli dasturlarni amalga oshirmoqda.

Xulosa. Fransuz tili – madaniyat, adabiyot va falsafaning tili. Uni erta yoshdan boshlab o'rganish yoshlar tafakkurini kengaytiradi, dunyoqarashini shakllantiradi va ularga xalqaro maydonda keng imkoniyatlar yaratadi.

Bugungi globallashuv davrida fransuz tilini bilgan inson nafaqat bilimli, balki madaniyatlararo muloqotga ochiq, keng tafakkurli shaxs sifatida shakllanadi. Til o'rganish insonni sabrli, mehnatsevar va maqsad sari intiluvchan bo'lishga o'rgatadi. Shuningdek, fransuz tilini o'rganish yoshlarning kelajakdagi ta'limi, kasbi va shaxsiy hayotida ulkan poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Demak, fransuz tilini o'rganish – bu faqatgina lingvistik ko'nikmalarni rivojlantirish emas, balki ruhiy boylik, madaniy meros va kelajakka sarmoya demakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Crystal, D. (2003). Til ensiklopediyasi. Kembrij: Cambridge University Press.
2. Krashen, S. D. (1982). Ikkinchi tilni o'zlashtirishda tamoyillar va amaliyot. Oksford: Pergamon.
3. Gyugo, V. (1831). Parij Notr-Dami. Parij: Gosselin.
4. Flober, G. (1857). Madam Bovari. Parij: Michel Lévy Frères.
5. Kamyu, A. (1942). Begona. Parij: Gallimard.

Internet saytlari:

1. <https://newjournal.org/index.php/01/article/download/7009/6865>
2. [https://api-portal.gov.uz/uploads/152/2025/04/02/9bd20d33-43ad-70a8-d824-552229e810cc_media .pdf](https://api-portal.gov.uz/uploads/152/2025/04/02/9bd20d33-43ad-70a8-d824-552229e810cc_media.pdf)
3. https://uniwork.buxdu.uz/resurs/14187_1_699A4FD1F8686743CC6FB7FD520B38CBFF5D141C.pdf
4. <https://uzresearch1.uz/index.php/UC/article/download/152/154/289>
5. <https://www.intereuroconf.com/index.php/IEMWDSE/article/download/4988/3693/3690>
6. <https://oefen.uz/uz/documents/referatlar/umumiy/pedagogik-texnologiyalar-asosida-tanqidiy-tafakkurni-shakllantirish-va-rivojlantirish-metodlari>
7. <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/download/5599/5111/10784>
8. <https://lib.bimm.uz/items/download/7120>
9. <https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/pedagogik-psixologiya/tanqidiy-fikrlashni-o-stiruvchi-faol-metodlar>
10. <http://www.econferences.ru/index.php/mmms/article/download/6685/3705>